

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ ТРАНЗАКЦИЙ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПЛАТЕЖНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

TRANSACTION MONITORING FOR EMV LEVEL 2 KERNEL CERTIFICATION

СИДЯКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».

SIDYAKIN IVAN MIKHAILOVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

"Bauman Moscow State Technical University (National Research University)".

В данной статье рассматривается способ регистрации событий происходящих при исполнении тестовых платежных транзакций в процессе сертификации или отладки модулей ядер L2 разработанных в соответствии с требованиями спецификаций EMV. Определено значение регистрации событий для последующего анализа и определения результатов тестов в автоматическом или ручном режиме. В работе кратко описывается процесс тестирования и различные виды тестирования платежных приложений. Представлен способ описания событий транзакций и связанных с ними данных. Предложенная методика регистрации событий успешно использована для сертификации ядер L2 значимых платежных систем, представленных на российском рынке. Разработка в целом сделана для обеспечения возможности автоматизации проверки результатов функциональных тестов для тестирования и сертификации платежных приложений.

This article discusses a method for monitoring and registering events of payment transaction for debug and certification of EMV Level 2 kernel modules designed to conform the requirements of the EMV specifications. The value of event registration for subsequent analysis and determination of test results in automatic or manual mode is determined. The article briefly describes the testing process and different types of Level kernel application testing, and descriptions rules for transaction events and associated data as well. The proposed event registration technique has been successfully used for Level 2 kernel certification of major payment standards on the market, including MIR, Visa and Mastercard. The solution proposed provides the possibility of automating the verification of the results of functional tests for testing and certification of payment applications.

Ключевые слова: *платежное приложение, платежный терминал, ядро, смарт-карта, транзакция, лог.*

Key words: *EMV, Level2, kernel, payment terminal, events, log, smart-card, register, transaction.*

Ядро EMV L2 – это программный модуль, который отвечает за исполнение алгоритма платежной транзакции на стороне терминала, модуль взаимодействует с карточным приложением, обеспечивая чтение и авторизацию данных смарт-карт. Ядро L2 про-

ходит процедуру сертификации на соответствие требованиям спецификаций EMV [1]. Эти требования предъявляются к скорости исполнения транзакции, совместимости с различными типами устройств и картами различных банков, используемыми для оплаты. Также проводится функциональное тестирование алгоритма модуля ядра L2. Тестовый план содержит, в зависимости от тестируемой платежной системы, примерно от одной тысячи до нескольких тысяч тестов, что в целом характеризует сложность алгоритма работы модуля. Решение об успешном или не успешном завершении каждого функционального теста принимается на основе анализа данных транзакций. В некоторых случаях решение принимается оператором, также возможна автоматизация принятия решения. Любой из вариантов подразумевает анализ событий, происходящих во время исполнения транзакции, а также анализ связанных с ними данных. Эти события включают внешние эффекты, такие как звуковые сигналы, печать в чеке или вывод сообщений на экран дисплея. Кроме этого, регистрируется обмен данными между картой и устройством чтения карт. Обмен данными на этом уровне происходит в формате команд и ответов APDU (Application Protocol Data Unit). Протокол реализуется по принципу запрос – ответ. Запросы всегда поступают со стороны терминала. Кроме этого, для принятия решения о результате теста обычно требуется регистрация обмена данными между программным обеспечением терминала и модулем ядра L2. Этот обмен обычно включает передачу ядру данных транзакции TRD (Transaction Related Data), обмен данными во время исполнения транзакции (Data Exchange), передачу от ядра к терминалу записи, содержащей информацию для авторизации транзакции в банке (Data Record) и передачу окончательного результата транзакции от ядра к терминалу (Data Record, Discretionary Data). Обмен данными Data Exchange используется, например, в случае, если требуется сделать скидку для заданного номера карты. Первоначальная сумма передается ядру от терминала при запуске транзакции. Когда номер транзакции считан с карты, ядро может передать его терминалу, а терминал вернуть ядру новую сумму транзакции.

Коммерческие инструменты, использующиеся для отладочного тестирования и сертификации ядер L2, такие как [2] и [3] не имеют прямой доступ к программному интерфейсу ядра. Они ограничиваются регистрацией протокола обмена данными между картой и терминалом. Для этой цели используется несколько различных способов. Например, применяется аппаратный симулятор карты или программируемая карта, которая записывает протокол обмена и после завершения транзакции передает его для анализа.

Рассматриваемый в этой статье подход предполагает централизованную регистрацию всех событий транзакции через программный интерфейс ядра L2. Интерфейс используется для сохранения событий транзакции в текстовом файле или базе данных, локально или в облачном сервисе, а также для вывода данных транзакции на экран оператора. Формализация структуры регистрационных записей также необходима для автоматизации обработки результатов тестов [4].

Ниже, с некоторыми сокращениями, приведен пример регистрационной записи тестовой транзакции. В примере использовался тест 2CA.001.02 входящий в тестовый план контактного интерфейса EMV [5].

В начале записи помещаются входные данные транзакции. Сумма транзакции указана в центах. Код валюты задается отдельно в конфигурации теста. В тестовом плане EMV по умолчанию используется валюта Евро. Тип транзакции 00 соответствует операции «оплата».

```
BEGIN TRANSACTION 2CA.001.02_data_elements_storage_offline
TRD
Amount, Authorised Numeric (9F02) = 000000001500
Transaction Type (9C) = 00
```

Ниже показаны записи нескольких событий, с которых начинается каждая транзакция. Запись события содержит время, указанное в микросекундах, которое отсчитывается с мо-

мента запуска теста. Событие User Interface Request Data, UIRD соответствует текстовому сообщению, которое выводится на экран терминала. В случае, если для определения результата теста требуется анализ этого сообщения, его можно выполнить автоматически, без участия оператора.

Событие CARD DETECT указывает на то, что карта обнаружена устройством чтения карт. Далее следует информационное сообщение о начале процедуры чтения карты.

```
00.000.151 UIRD: MSG ID=15 (PRESENT CARD), Stat=02 (READY TO READ), HT=000000, LPref=7275000000000000, VQ=10 (AMOUNT), Val=000000001500, Cur=0000;
```

```
00.671.809 CARD DETECTED
```

```
01.172.196 READER START
```

```
01.194.219 UIRD: MSG ID=16 (PROCESSING), Stat=03 (PROCESSING), HT=000000, LPref=0000000000000000, VQ=00 (NONE), Val=000000000000, Cur=0000;
```

Следующий фрагмент содержит запись протокола обмена сообщениями между смарт-картой и терминалом. В примере показаны несколько первых команд протокола. Содержимое команд представлено в формате HEX ASCII.

```
01.642.759 CAPDU (SELECT):
```

```
00A404000E315041592E5359532E444446303100
```

```
02.239.566 RAPDU:
```

```
6F15840E315041592E5359532E4444463031A5038801019000
```

```
02.248.599 CAPDU (RR): 00B2010C00
```

```
02.691.403 RAPDU:
```

```
702661244F07A0000000041010500A4D6173746572436172649F12094550494443544553548701019000
```

```
02.720.107 CAPDU (RR): 00B2020C00
```

```
03.132.987 RAPDU:
```

```
701461124F07B01234567812345004504153538701029000
```

...

Во время исполнения транзакции формируется запрос в банк для онлайн-авторизации. Запрос и ответ банка приведены в следующем фрагменте. В тестовой среде обычно используется симулятор банковского хоста. Ответ банка на запрос авторизации при необходимости указывается в писании теста. В этом примере хост возвращает код 3030, что означает одобрение транзакции на стороне банка.

```
08.766.159 ONLINE REQUEST:
```

```
FF810581A8570F5413339000001513D49122010476405A0854133390000015135F200D4D4153544552434152442035345F24034912315F25039612315F340100820200008407A00000000410108A025931950580000000009A032009129B0228009C01009F02060000000015009F1C0800000000000000009F21031217289F2608AC00000000000019F2701809F330300F8C89F34033F00009F3501229F360200029F37045C949C829F390105FF81060DD10100DF811506000000000000
```

```
08.769.325 UIRD: MSG ID=1B (AUTHORISING - PLEASE WAIT), Stat=04 (CARD READ OK.REMOVE CARD), HT=000000, LPref=656E000000000000, VQ=00 (NONE), Val=000000000000, Cur=0000;
```

```
09.752.963 ONLINE RESP: 8A023030
```

Далее платежное приложение завершает обмен данными с картой и выполняет несколько завершающих действий, включая остановку чтения и вывод сообщения о результате исполнения транзакции.

```
09.761.171 CAPDU (GEN AC): 80AE4000078000000000280000
```

```
10.202.979 RAPDU:
77149F2701409F360200029F2608AC0000000000000019000
10.316.336 READER STOP
10.457.211 UIRD: MSG ID=03 (APPROVED), Stat=FF (N/A),
HT=000000, LPref=656E000000000000, VQ=00 (NONE), Val=000000000000,
Cur=0000;
```

Результат исполнения транзакции, который передается от платежного приложения терминалу, регистрируется в событии OUTCOME.

```
OUTCOME
Status: APPROVED
Start: N/A
ORD: N/A
CVM: N/A
UI Request On Outcome Present: Yes
UI Request On Restart Present: No
Data Record Present: Yes
Discretionary Data Present: No
Receipt: Yes
Alternate Interface Reference: N/A
Field Off Request:N/A
Removal Timeout: 0 (00)
HEX: 10F0F0F0A8F0FF00
```

Данные транзакции передаются в записи DATA RECORD. Запись включает набор тегов, который использовался для авторизации транзакции. В примере ниже запись приведена с сокращениями.

```
DATA RECORD
Amount, Authorised Numeric (9F02) = 000000001500
Application Cryptogram (9F26) = AC000000000000001
Application Effective Date (5F25) = 961231
Application Expiration Date (5F24) = 491231
Transaction Date (9A) = 200912
Transaction Status Information (9B) = 2800
Transaction Time (9F21) = 121728
Transaction Type (9C) = 00
Unpredictable Number (9F37) = 5C949C82
...
```

В ряде случаев, для определения результата теста, требуется проанализировать очередность появления событий транзакции. Для этой цели предназначена запись SIGNALS, которая содержит мнемоники событий перечисленные в порядке их появления. В этом примере указаны команды, которыми обменивается карта и терминал.

```
SIGNALS
GPO RA RR1 RA RR2 RA RR3 RA RR4 RA RR5 RA RR6 RA RR7 RA GAC RA
GAC RA
```

Рассмотренная выше регистрационная запись транзакции содержит все данные, требующиеся для определения результата теста без вмешательства оператора.

В статье представлен метод описания событий, происходящих во время исполнения платежной транзакции ядром EMV L2. Предложена классификация этих событий и способ записи событий, включая протокол обмена APDU/RAPDU между картой и устройством чтения карт, запись сообщений на экране, информации в чеке, авторизационной записи, собы-

тий низкоуровневого интерфейса (обнаружение карты, включение и выключение поля) а также события обмена данными между ядром и терминалом. Разработанный метод записи событий протестирован на тестовых планах ядер EMV L2 значимых платежных систем [6-9] и может применяться для автоматической обработки данных функциональных тестов платежных приложений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. EMVCO: сайт. URL: <https://www.emvco.com> (дата обращения: 2022.10.24).
2. L2 testing tool Eval+: сайт. URL: <https://www.fime.com/shop/product/eval-48> (дата обращения: 2022.10.24).
3. ICC Solutions, ICCSimTMat Base: сайт. URL: <https://my.iccsolutions.com/guides/iccsim-tmat-base> (дата обращения: 2022.10.24).
4. Сидякин И.М. Проверка результатов исполнения функциональных тестов платежных приложений // Наукосфера. 2022. №11(1). 6 с.
5. EMVCO. Terminal Type Approval Level 2 Test Cases. Version 43k. 2021. 1808 p.
6. EMVCO. Contactless Specifications for Payment Systems. Book C-3. Kernel 3 Specification. Version 2.7. 2018. 153 p.
7. EMVCO. EMV Contactless Specifications for Payment Systems. Book C-2. Kernel 2 Specification. Version 2.7. 2019. 576 p.
8. EMVCCO. Contactless Specifications for Payment Systems. Book C-7. Kernel 7 Specification. Version 2.8. 2019. 75 p.
9. EMVCO. EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems. Book 3. Application Specification. Version 4.3. 2011. 214 p.

© Сидякин И.М., 2022.